

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ - ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7391996>

ELSEVIER

Джамбакиева Гульнора Сайфутдиновна

и.о.доцента кафедры «Банковское дело и бухгалтерский учет»

Международный университет Кимё в г.Ташкенте

Received: 01-12-2022

Accepted: 02-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: Целями управления затратами является объективная оценка результатов предпринимательской деятельности, оптимизация финансового результата. В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования системы управления затратами на производственном предприятии. Проведен анализ финансовых показателей деятельности исследуемого предприятия и сделаны выводы по нему.

Keywords: система управления затрат, рентабельность, прибыль, элементы затрат.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 01-12-2022

Accepted: 02-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: The goals of cost management are an objective assessment of the results of entrepreneurial activity, optimization of the financial result. This article discusses the issues of improving the cost management system at a manufacturing enterprise. An analysis of the financial performance of the enterprise under study was carried out and conclusions were drawn on it.

Keywords: cost management system, profitability, profit, cost elements.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Введение .

Управления затратами в бухгалтерском учете обусловлена тем, что в условиях рыночных отношений проводимые преобразования по реформированию субъектов хозяйствования требуют создания соответствующей системы управления затратами производственно-хозяйственной деятельности предприятия и поиска новых современных подходов и технологий к решению проблем совершенствования методов их учета, анализа и контроля для повышения эффективности управления. Важным шагом в данном направлении стало принятие Президентом Республики Узбекистан «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» в котором прописывается: «...укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, модернизацию и интенсивное развитие сельского хозяйства, продолжение институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-

экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем улучшения инвестиционного климата...»¹

Для решения данной поставленной цели необходимо: «...сокращение энергоёмкости и ресурсоемкости экономики, широкое внедрение в производство энергосберегающих технологий, расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение производительности труда в отраслях экономики...»² что является основой для снижения затрат на производственном предприятии.

Кроме этого, важным направлением в поддержке предпринимателей становится снижение монополий и увеличение свободной конкурентной среды на товарном и финансовом рынках, а также равные возможности для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам³.

Все выше произнесенное имеет прямое отношение к развитию бухгалтерского учета в нашей стране, а также эффективному управлению программами по снижению затрат на предприятиях.

В связи с вышеизложенными требованиями переходим к описанию характера деятельности исследуемого объекта ООО «NUR - TEX», который был создан решением общего собрания учредителей 27 июля 2007 года. Анализируемое общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава. Общество приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации и несёт ответственность по обязательствам в пределах всей суммы уставного фонда, резервов, нераспределенного дохода (прибыли) и других собственных средств.

ООО «NUR - TEX» является производственным предприятием, основным видом деятельности является производство и продажа спецодежды.

В 2008 году в проводимой Учтепинским хокимиятом «Tashabbus -2008» ЧП «NUR - TEX» занял 1-е место и был выдвинут на городской конкурс. На городском конкурсе «TASHABBUS-2008» стал призером в номинации «ENG YANSHI TADBIRKOR AYOL» и «ENG MURUVVATLI TADBIRKOR». В 2009 году принял участие в районном городском конкурсах «TASHABBUS-2009» и занял 1-е место «ENG YANSHI TADBIRKOR».

Среди основных заказчиков этой продукции - Шуртанский газохимический комплекс. ООО « ГАЗКОМСЕРВИС», СП «МАХАМ UZBEKISTAN», АГМК, ТЦ «ABU SANIY», Госкомгеология, ООО «KARAT

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за №УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан.»

² Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за №УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан.»

³ Послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 25.12.2020

STROY», Самаркандский завод «Стеклопластик», Андижанский биохимический завод, САВУ, Самаркандский «UZU SERVIS», ТашГорПЭС, "Тошшахарнур", "Нефтегазмонтаж" и многие совместные и частные предприятия.

Аналитическая часть.

На современном этапе развития конкурентных отношений, когда предприятия применяют современные технологии, более экономичное и производительное оборудование, совершенствуют организацию управления предприятиями, получение прибыли посредством увеличения цен становится проблематичным. На первый план выходят неценовые факторы завоевания рынка, в частности посредством улучшения качества производимой продукции, развития гарантийного и послегарантийного обслуживания, предоставления дополнительных услуг. Управление затратами в целях формирования их оптимальной структуры, а также снижения их величины (при условии сохранения качества выпускаемой продукции) позволяет снизить цены на продукцию, что при прочих равных условиях дает предприятию возможность сохранить или даже укрепить свои позиции на рынке.

Организация эффективного управления затратами в целях их оптимизации, повышения конкурентоспособности продукции и в конечном счете получения прибыли и обеспечения устойчивого финансового состояния является приоритетным направлением в деятельности предприятий.

Управление затратами - неотъемлемая часть краткосрочной политики предприятия, направленной на обеспечение текущей деятельности необходимыми ресурсами и бесперебойности осуществления производственно- хозяйственной деятельности.

В современных условиях работы производственных предприятий особую актуальность приобретают формирование себестоимости, классификация затрат, контроль за соблюдением действующих норм затрат труда и материальных ценностей, а также научно обоснованное калькулирование себестоимости продукции, направленное на её снижение.

Следовательно, уровень себестоимости является одним из слагаемых прибыли и чем ниже себестоимость, тем больше будет прибыли. Пути снижения себестоимости продукции разнообразны. Это прежде всего снижения материальных и трудовых затрат, что в свою очередь достигается в совершенствованием технологии и техники производства, научная организация процесса производства и т.д.

Важное значение при совершенствовании управления затратами приобретает анализ финансового состояния предприятия, в нашем случае

ООО «NUR - TEX». На основании финансовой отчетности за 2017 – 2019 гг. проведем анализ экономических показателей деятельности предприятия – таблица 1.

Аналитический баланс предприятия ООО «NUR - TEX» за 2017 – 2019 гг. (тыс. сум)

Наименование показателя	2017	2018	2019
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		34000	37575
Сумма износа (0200)		0	5586
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	0,00	34000	31989
Нематериальные активы:			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	0,00	34000	31989
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	242731.8	427520	165540
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	117758.3	379750	146797
Готовая продукция (2800)	124973.5	47770	18743
Дебиторы,	12677.1	20217	33400
Задолженность покупателей и заказчиков	77.1	17298	3400
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	12600	2919	30000
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	44936.3	25173	435533
Денежные средства на расчетном счете (5100)	44936.3	25173	427035
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)			8498
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	300345.2	472910	634473
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	300345.2	506910	666462
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	30000	120000	120000
Резервный капитал (8500)	21592	22075	22651
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	239816	341927	513522
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	291408	484002	656173
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	0,00	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего	8937.2	22908	10289
в том числе: текущая кредиторская задолженность	8937.2	22908	10289
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	4285.7	9213	11
Полученные авансы (6300)		1560	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	25.3	166	2273
Задолженность по платежам в государственные целевые	872.4	1356	88

фонды			
Задолженность по оплате труда (6700)	3753.8	10264	7917
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)		349	
Итого по разделу II (стр.490+600)	8937.2	22908	10289
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	300345.2	506910	666462

По результатам формирования аналитического баланса предприятия видно, что в сравнении с началом рассматриваемого периода произошло увеличение валюты баланса.

В активной части баланса наблюдается прирост денежных средств на расчетном счете, кроме этого увеличилось количество дебиторов в сравнении с 2017 годом; пассиве прирост источников имущества связан, в основном, с приростом остатков по нераспределенной прибыли компании, но в то же время наблюдается снижение обязательств компании что является положительным результатом говорящем о снижении зависимости предприятия от внешних источников. В целом баланс предприятия ООО «NUR - TEX» изменился в положительную сторону по сравнению с 2017 годом за счет улучшения производства и увеличения таким образом прибыли предприятия.

Таблица 2

Основные финансовые показатели деятельности предприятия, тыс. сум⁴

Наименование показателя	Год			Отклонения, тыс. сум	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Чистая выручка	857 447,00	312 467,00	1 247 730,00	-544 980,00	935 263,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	303 735,00	188 315,00	636 272,00	-115 420,00	447 957,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	553711,00	124152,00	611 458,00	-429 559,00	487 306,00
Расходы периода,	67 990,00	21 726,00	53 767,00	-46 264,00	32 041,00
Расходы по реализации	6 262,00	0,00	0,00	-6 262,00	0,00
Административные расходы	37 063,27	16 146,00	11 600,00	-20 917,27	-4 546,00
Прочие операционные расходы	24 664,48	5 580,00	42 167,00	-19 084,48	36 587,00
Прочие доходы от основной деятельности	1 312,50	1 500,00	0	187,50	-1 500,00

⁴ Самостоятельно составлен автором

Прибыль (убыток) от основной деятельности	487033,23	103926,00	557 691,00	-383 107,23	453 765,00
Доходы от финансовой деятельности,	4 923,67	0,00	0,00	-4 923,67	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	4 923,67	0,00	0,00	-4 923,67	0,00
Расходы по финансовой деятельности	230548,92	0,00	0,00	-230 548,92	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	230548,92	0,00	0,00	-230 548,92	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	261 407,98	103 926,00	557 691,00	-157 481,98	453 765,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	261 407,98	103 926,00	557 691,00	-157 481,98	453 765,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	261 407,98	103 926,00	557 691,00	-157 481,98	453 765,00

По результатам расчетов видно, что в рассматриваемом периоде происходило увеличение показателей выручки, доходов от основной деятельности, чистой прибыли, а также себестоимости продаж и административных расходов.

Анализ финансовых показателей – один из методов оценки состояния предприятия и его возможностей в будущем. Он выступает основой стратегического планирования, помогает управленцам выявить ресурсы и направления последующего развития предприятия, найти его сильные и слабые стороны.

По результатам таблицы можно сделать вывод, что в течение 2017-2019 гг предприятие является прибыльным что говорит об экономическом росте предприятия. В 2019 году наблюдается рост чистой прибыли на 453 765 тыс. сум за счет увеличения чистой выручки, себестоимости производимых товаров на 447 957 тыс. сум, а также валовой прибыли от основной деятельности на 487 306,00 тыс. сум.

Показатели рентабельности по предприятию⁵

Показатели	Год			Отклонения, тыс. сум	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018

⁵ Самостоятельно составлен автором

Выручка	857 447,00	312 467,00	1 247 730,00	-544 980,00	935 263,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности	487 033,23	103 926,00	557 691,00	-383 107,23	453 765,00
Активы	1 346497,23	418 411,00	1 807 440,00	-928 086,23	1 389 029,00
Основные средства	0,00	34 000,00	31 989,00	34 000,00	-2 011,00
Себестоимость продукции	303 735,00	188 315,00	636 272,00	-115 42,00	447 957,00
Чистая прибыль	261 407,98	103 926,00	557 691,00	-157 481,98	453 765,00
Рентабельность активов	19,41	24,84	30,86	5,42	6,02
Рентабельность основной деятельности, %	53,67	100,00	100,00	46,33	0,00
Рентабельность ОС, %	-	305,66	1 743,38	-	1 437,72
Рентабельность продаж, %	56,80	33,26	44,70	-23,54	11,44

Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим. Поскольку в отчетности предприятий отражаются несколько показателей прибыли, ее пользователи могут рассчитать и целый ряд показателей рентабельности в зависимости от целей проводимого ими анализа. Как видно из расчетов за 2017-2019 гг предприятие является рентабельным, так как прибыль компании увеличивается. Только невозможно посчитать рентабельность ОС за 2017 год так как в отчетности отсутствуют данные о ОС за 2017 год. В целом предприятие является рентабельным, так как доходы от реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки производства и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования предприятия. Нужный уровень рентабельности достигается с помощью организационно-технических и экономических мероприятий. Повысить рентабельность - значит получить больший финансовый результат при меньших расходах.

Таким образом, по результатам оценки деятельности ООО «NUR - TEX» за 2017 – 2019 гг. можно сделать следующие выводы:

- 1) за рассматриваемый период произошло увеличение валюты баланса, а также показателей выручки и чистой прибыли;
- 2) прибыль по результатам деятельности предприятия имеет

тенденцию к увеличению. по результатам 2018г. по предприятию наблюдается снижение прибыли за счет снижения количества выпускаемой продукции;

3) показатели рентабельности активов имеют высокие показатели, и показатели рентабельности деятельности – высокие.

В условиях рыночной экономики анализ финансового состояния предприятия приобретает особое значение. Это связано с тем, что его результаты определяют управленческие решения в процессе как текущей, так и перспективной деятельности предприятия. Одним из самых простых и эффективных методов финансового анализа с целью оперативного, а также стратегического планирования является операционный анализ, отслеживающий зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и объемов производства. Для эффективного анализа необходимо проанализировать затраты по элементам. Затраты ООО «NUR - TEX» за 2017 представлены в таблице.

Таблица 3

Затраты ООО «NUR - TEX» за 2017 г⁶

Показатели	ед.изме рения	2017		
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонен ия
Расходы периода - всего	тыс. сум	60 000,0	67 990,0	7 990,0
Расходы по реализации	тыс. сум	5 000,0	6 262,0	1 262,0
Административные расходы	тыс. сум	15 000,0	37 063,3	22 063,3
Заработная плата	тыс. сум	20 000,0	14 850,0	-5 150,0
Налог на доходы физических лиц	тыс. сум	2 400,0	1 782,0	-618,0
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	тыс. сум	24,0	148,5	124,5
ЕСП	тыс. сум	3 000,0	2 227,5	-772,5
Прочие операционные расходы	тыс. сум	20 000,0	9 814,7	-10 185,3
Расходы на подготовку кадров	тыс. сум	0,0	0,0	0,0
Выслуга лет АУП	тыс. сум			0,0
Выплаты стимулирующего характера	тыс. сум	0	7000	7 000,0
Выдача бесплатно продукты	тыс. сум			0,0
Выплате работникам материальная помощь	ты с. сум			0,0

Постоянные затраты (амортизация, аренда помещений, налог на имущество, почасовая оплата работы рабочих, заработная плата и страхование административно-хозяйственного аппарата) остаются

⁶ Самостоятельно составлен автором

стабильными при изменении объема производства, а переменные (сдельная заработная плата рабочих, сырье, материалы, технологическое топливо, электрическая энергия) изменяются пропорционально объему производства продукции.

За 2017 год расходы предприятия превысили плановый уровень на 7 990 тыс. сум. При этом в структуре затрат имеются затраты как производственного, так и непроизводственного назначения. На увеличение затрат за данный период повлияло увеличение расходов по реализации на 1 262 тыс.сум, административных расходов на 22 063,3 тыс.сум, а также в графе затрат появились выплаты стимулирующего характера в размере 7 000 тыс.сум.

Таблица 4

Затраты ООО «NUR - TEX» за 2018 г⁷

Показатели	ед.изме рения	2018		
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонения
Расходы периода	тыс. сум	67 990,0	21 726,0	-46 264,0
Расходы по реализации	тыс. сум	6 262,0	0,0	-6 262,0
Административные расходы	тыс. сум	37 063,3	16 146,0	-20 917,3
Заработная плата	тыс. сум	14 850,0	17 233,0	2 383,0
Налог на доходы физических лиц	тыс. сум	1 782,0	2 068,0	286,0
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	тыс. сум	148,5	3290	180,5
ЕСП	тыс. сум	2 227,5	9 203,0	6 975,5
Прочие операционные расходы	тыс. сум	9 814,7	0,0	-9 814,7
Расходы на подготовку кадров	тыс. сум	0,0	0,0	0,0
Выслуга лет АУП	тыс. сум			0,0
Выплаты стимулирующего характера	тыс. сум	7000	3 000,0	-4 000,0
Выдача бесплатно продукты	тыс. сум			0,0
Выплате работникам материальная помощь	тыс. сум			0,0

Расходы периода за 2018 год в сравнении с 2017 годом снизились на - 46 264 тыс. сум. На снижение затрат повлияло отсутствие расходов по реализации, снижение административных расходов -20 917,3 тыс. сум, кроме этого в анализируемом периоде отсутствуют прочие операционные расходы, которые является важным показателем для оценки развития предприятия за данный период.

В 2019 году из за развития предприятия, а также увеличения спроса на продукцию наблюдается увеличение фактических расходов на 32 041 тыс. сум. На это оказало влияние увеличение прочих операционных расходов на

⁷ Самостоятельно составлен автором

31 647 тыс. сум. Но в то же время наблюдается снижение административных расходов на 4 546 тыс. сум что является положительным явлением.

Таблица 5

Затраты ООО «NUR - ТЕХ» за 2019 г⁸

Показатели	ед.измерения	2019		
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонения
Расходы периода - всего	тыс. сум	21 726,0	53 767,0	32 041,0
Расходы по реализации	тыс. сум	0,0	0,0	0,0
Административные расходы	тыс. сум	16 146,0	11 600,0	-4 546,0
Заработная плата	тыс. сум	17 233,0	10 520,0	-6 713,0
Налог на доходы физических лиц	тыс. сум	2 068,0	1 262,4	-805,6
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	тыс. сум	329,0	105,0	-224,0
ЕСП	тыс. сум	9 203,0	1 578,0	-7 625,0
Прочие операционные расходы	тыс. сум	0,0	31 647,0	31 647,0
Расходы на подготовку кадров	тыс. сум	0,0	0,0	0,0
Выслуга лет АУП	тыс. сум			0,0
Выплаты стимулирующего характера	тыс. сум	3 000,0	10 000,0	7 000,0
Выдача бесплатно продукты	тыс. сум			0,0
Выплате работникам материальная помощь	тыс. сум			0,0

В основном согласно рисунку на протяжении 2017 – 2019 гг. фактические расходы предприятия всегда превышали плановые. Наибольшее превышение фактических расходов над плановыми достигнуто по итогам 2018 года.

Рисунок 1. Динамика и степень выполнения плана по затратам ООО «NUR - ТЕХ» за 2017– 2019 гг.⁹

Таблица 6

Анализ структуры и динамики элементов затрат за производство

⁸ Самостоятельно составлен автором

⁹ Самостоятельно составлен автором по таблице 5

продукции 2017-2018 гг.¹⁰

Элементы затрат	Сумма, тыс. сум			Структура затрат, %		
	2017г.	2018г.	+, -	2017г.	2018г.	+, -
Оплата труда	14 850,00	17 233,00	2 383,00	33,65	34,06	0,41
Отчисления на социальные нужды	1 782,00	2 068,00	286,00	4,04	4,09	0,05
Материальные затраты	25 000,00	29 500,00	4 500,00	56,65	58,30	1,65
В том числе:						
- сырье и материалы	22 000,00	25 000,00	3 000,00	88,00	84,75	-3,25
- электроэнергия	3 000,00	4 500,00	1 500,00	12,00	15,25	3,25
Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты	2 500,00	1 800,00	-700,00	5,66	3,56	-2,11
Полная себестоимость	44 132,00	50 601,00	6 469,00	100,00	100,00	0,00

Классификация затрат по экономическим элементам служит основой для анализа работы предприятия, в том числе, определения технического уровня производства, трудоемкости, производительности труда, потребности предприятия в производственных основных и оборотных фондах.

Однако классификация затрат по экономическим элементам не позволяет исчислять себестоимость единицы продукции и установить величину затрат отдельных подразделений предприятия.

Как видно из таблицы, в 2017 и 2018 году в структуру себестоимости входили затраты: материальные, оплата труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты. Практически по всем затратам идет увеличение в 2018 году.

Наибольшее увеличение наблюдается в категории материальные затраты +4 500 тыс. сум которое может быть вызвано увеличением количества производимой продукции, что является положительной тенденцией.

Таблица 7

Анализ структуры и динамики элементов затрат за производство продукции 2018-2019 гг.¹¹

Элементы затрат	Сумма, тыс. сум			Структура затрат, %		
	2018г.	2019 г.	+, -	2017г.	2018г.	+, -
Оплата труда	17 233,00	10 520,00	-6 713,00	34,06	38,14	4,08
Отчисления на социальные нужды	2 068,00	1 262,40	-805,60	4,09	4,58	,4
Материальные затраты	29 500,00	15 000,00	-14 500,00	58,30	54,38	-3,92
В том числе:						

¹⁰ Самостоятельно составлен автоом¹¹ Самостоятельно составлен автором

- сырье и материалы	25 000,00	13 800,00	-11 200,00	84,75	92,00	7,25
- электроэнергия	4 500,00	1 200,00	-3 300,00	15,25	8,00	-7,25
Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты	1 800,00	800,00	-1 000,00	3,56	2,90	-0,66
Полная себестоимость	50 601,00	27 582,4	-23 018,6	100	100	0

Как видно из таблицы, в 2018 и 2019 году в структуру себестоимости входили затраты: материальные, оплата труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты. В данном случае в сравнении с 2018 годом все элементы затрат идут на снижение, что говорит о более разумном использовании денежных средств. Наибольшее снижение в данном случае наблюдается в материальных затратах -14 500 тыс сум. Материальные затраты зависят от объема выпуска продукции, структуры и уровня материальных затрат в себестоимости отдельных изделий.

Рисунок 2. Затраты по элементам по ООО «NUR - TEX» за 2017- 2019 гг.¹²

При рассмотрении структуры затрат по элементам (рисунок) видно, что наибольший удельный вес в структуре затрат занимают затраты на оплату труда (38 %), материальные затраты (54 %).

Рисунок 3. Структура затрат по элементам по ООО «NUR - TEX» по 2019 гг, %¹³

Иные виды затрат в общей их структуре занимают: по 5 % - отчисления на социальные нужды и прочие затраты, 0 % - амортизация. При этом низкий уровень затрат на амортизацию связан с высоким уровнем износа

¹² Самостоятельно составлен автором по таблице 7

¹³ Самостоятельно составлен автором по таблице 7

используемого в производственной деятельности ООО «NUR - TEX».

В завершение анализа рассмотрим соотношение затрат к выручке и чистой прибыли.

По данным расчетов видно, что на начало рассматриваемого периода затраты предприятия значительно превышали сумму выручки и чистой прибыли. В основном превышение наблюдается в категории себестоимость продаж в отношении к чистой прибыли:

- в 2017 году 116,19 %
- в 2018 году 181,20 %
- 2019 году 114,09 %

Таблица 8

Соотношение затрат с выручкой и чистой прибылью ООО «NUR - TEX» за 2017 - 2019 г¹⁴

Показатели	2017	2018	2019
Себестоимость продаж	303 735,00	188 315,00	636 272,00
Административные расходы	37 063,3	16 146,0	11 600,0
Выручка	857 447,00	312 467,00	1 247 730,00
Чистая прибыль	261 407,98	103 926,00	557 691,00
Доля себестоимости в выручке, %	35,42	60,27	50,99
Доля административных расходов в выручке, %	4,32	5,17	0,93
Доля себестоимости в чистой прибыли, %	116,19	181,20	114,09
Доля административных расходов в чистой прибыли %	14,18	15,54	2,08

Рисунок 4. Соотношение затрат с выручкой и чистой прибылью ООО «NUR - TEX» за 2017 - 2019., %¹⁵

При этом к концу рассматриваемого периода заметна положительная тенденция, то есть, снижение доли затрат в сумме выручки и чистой прибыли.

Это говорит о том, что предприятие ведет работу по снижению сумм затрат и росту выручки и чистой прибыли. Однако, несмотря на положительную динамику, доля затрат в сумме выручки и чистой прибыли все еще велики (114,09 и 50,99 % соответственно), что требует дальнейшей

¹⁴ Самостоятельно составлен автором

¹⁵ Самостоятельно составлен автором по таблице 8

работы по улучшению имеющихся на конец рассматриваемого периода показателей.

Выводы. Предприятие занимается разработкой и изготовлением специальной форменной одежды. Управление затратами - неотъемлемая часть краткосрочной политики предприятия, направленной на обеспечение текущей деятельности необходимыми ресурсами и бесперебойности осуществления производственно- хозяйственной деятельности. В ООО «NUR - TEX» эффективное управление затратами напрямую зависит от эффективности применяемого метода учета затрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента № УП-4947 Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 07.02.2017. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности» от 8 января 2018 года.
3. Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов от 24.05.2018 г., № 09/18/384/1266
4. Шагиясов Т.Ш., Сагдиллаева З.А., Урманбекова И.Ф. «Экономический анализ» // Учебник «IQTISOD-MOLIYA»-2017 год - 440 с.
5. Ковалева А.М., Лапуста М.Г. «Финансы фирмы»: Учебник. - М.: Логос, 2013.- 499 с.
6. Котенева Е.Н., Фильчакова С.О. «Управление затратами предприятия» // Учебник -2012 г - 224с.
7. www.mfa.uz (Министерство Финансов Республики Узбекистан)
8. www.lex.uz (Электронный справочник Нормативных документов)
9. www.norma.uz (Электронный справочник Нормативных документов)